

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA IJODKORLIK
FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI**

G.O.Ochilova

Buxoro Davlat Universiteti 2-kurs magistranti.

Maktabgacha ta'lim- ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi.

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar ijodiy rivojlanishining faoliyatini shakllantirish shart-sharoitlari jarayoni, ta'lim tizimini axborotlashtirish orqali bolalarning ijodiy faoliyatini shakllantirishda bilim, malaka, ko'nikma haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: interaktiv, zamonaviy yondashuv, ijodkor, shakl usuli, o'qitish, texnologiya, ta'lim, pedagogik texnologiya, interfaol, ijodiy tafakkur, innovatsia.

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс формирования условий творческого развития детей в условиях дошкольного образования, знания, умения и навыки при формировании творческой активности детей на основе информатизации системы образования.

Ключевые слова: интерактив, метод формы обучения, технология, образование, педагогическая технология, инновация.

Annotation: This article discusses the conditions for the formation of children's creative development in preschool education, the formation of children's creative activity through the informatization of the education system, knowledge and skills.

Keywords: interactive, innovation, creativity, education, technology, intellectuality

Hozirgi vaqtda bolalarning ijodiy faolligini rivojlantirish ta'lim tizimining dolzarb vazifasiga aylanib bormoqda. Zamonaviy talablar, zamonaviy yondashuv, zamonaviy faoliyat hamda ushbu faoliyat bilan shug'ullanadigan ijodkor, talabchan, bilimli, aniq g'oya bilan ishlaydigan tarbiyachilarni tayyorlash kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalashda juda muhim ahamiyatga ega.

Kelajakda tarbiyachilar oldida turgan vazifalardan bir - bu yangiliklarni o'rganish, ijodiy taffakurini shakllantirish, bolalarda ijodkorlikni, qobiliyatini ko'ra olishdir. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda har bir tarbiyachi quyidagilar e'tibor bermog'i kerak:

- bo'lajak tarbiyachining o'zi ijodkor bo'lish;
- boladagi qobiliyatni aniqlay olishi;
- bolada ijodiy tafakkurni shakllantirishi va rivojlantirishi.

Bo'lajak tarbiyachi avvalo kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lishi lozim. O'z kasbining sirlarini ustoz- shogird maktabida salohiyatli, ijodkor, kasbining fidoiysi bo'lgan, ko'p yillik tajribaga ega malakali ustozlardan o'rganishi zarur. Ijodkor tarbiyachi mashg'ulotlarni o'zi mustaqil ravishda loyihalashtira olishi, rassomchilik, xalq amaliy san'ati, hunarmandchilik kabi sohalardan xabardor bo'lishi, zamonaviy kommunikatsion texnologiyalardan foydalana olishi kerak.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalardagi ijodiy qobiliyat mashg'ulotlar jarayonida, o'yin vaqtida yuzaga chiqadi. Tarbiyachi kuzatuvchan bo'lsa, boladagi bu qobiliyatni darrov sezadi va uning rivojlanishiga imkon yaratadi. Bolada ijodkorlikni ko'ra olish va uning qaysidir sohaga qiziqishi borligini aniqlash orqali bolalarning kasblarga bo'lgan layoqati shakllantiriladi. Kelajakda ulardan rassom, shoir, yozuvchi, quruvchi, arxitektor, o'qituvchi, boshqaruvchi, jurnalist, programmist, tikuvchi, hunarmandlarning yetishib chiqishi aynan bog'cha yoshida bolaning ijodiy qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirilganligiga bog'liqdir. Boladagi qiziqishni, xoxishni, istakni qobiliyatga aylantira olgan tarbiyachi kelajakda

bolalarning o'z kasbining ustasi bo'lib yetishishlariga va Vatanimizga kerakli kadrlar sifatida xizmat qilishida o'z hissasini qo'shgan bo'ladi.

Men o'zimning magistrlik dissertatsiya ishimda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodkorlik faoliyatini shakllantirishning nazariy asoslari haqida fikr yuritib, ijodkorlik faoliyatining bola rivojlanishida alohida o'ringa ega ekanligini aytib o'tmoqchiman. Maktabgacha ta'lim yoshidanoq boladagi ijodkorlik, qiziqish, xohish- istaklarning ota-onalar, tarbiyachilar tomonidan aniqlanishi kelajakda ularning jamiyatga o'z o'rnini topa olishida, sevimli kasbiga ega bo'lishida, o'zining kreativ g'oyalarini amalga oshirishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Farzand tarbiyasi uning kelajagiga qo'yiladigan tamal toshidir. Zero, mustahkam poydevor ustiga qurilgan bino uzoq xizmat qilganidek, to'g'ri tarbiya topgan har bir bola kelajakda o'z xalqiga foydasi tegadigan, yurt ravnaqiga hissa qo'shadigan inson bo'lib yetishadi. Magistrlik dissertsiya ishimda berilgan mavzuni keyinchalik ilmiy ishlarimda ham davom ettirish niyatim bor.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Косолапова М.А. Технологические подходы в организации профессиональной подготовки к педагогической деятельности в высшей школе /Косолапова М.А.; Томскийгос. пед. ун-т. – Томск, 2007. – 177 с. – Библиогр. : с. 104 – 110. Деп. В ИНИОН РАН №60426
2. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального образования: Компетентностный подход. – М.: МПСИ, 2005. – 216 с.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования //– 2003. – № 5. – С. 34–42; Компетентностный подход...
4. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.

5. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
6. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
7. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
8. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
9. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
10. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
11. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261